

TELEKOMMUNIKATSIYA QURILMALARI VA TIZIMLARIGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH

Kaypova Aygul Axmetovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Agro IT texnikumi

Maxsus fanlar o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada telekommunikatsiya qurilmalari va tizimlari, ularning bugungi kundagi dolzarbligi va ahamiyati tahlil qilingan. Qolaversa, telekommunikatsiya qurilmalari va tizimlariga texnik xizmat ko‘rsatish usullari va turlari ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: telekommunikatsiya, telekommunikatsiya qurilmalari, telekommunikatsiya tizimlari, ekspluatatsiya, texnik xizmat.

Zamonaviy davr jamiyatni axborotlashtirish jarayonini keskin rivojlanishga olib kelmoqda. Bu jarayon axborot-kommunikatsiyalar xizmatlaridan foydalanuvchilarni telekommunikatsiyalar tarmoqlariga yuqori tezlik bilan (keng polosali) ulanishga undaydi. Bunday talab Internetdan foydalanuvchilarning keskin o‘sib borishi va multimediya, videokonferensiya, elektr raqamli imzodan foydalanish, elektron tijorat, elektron xujjat aylanish va boshqa bir qancha zamonaviy xizmatlarni hayotga kirib kelishidan chiqib kelyapti.

Telekommunikatsiyaning yangi xizmatlari va vositalarini loyihalash va joriy etishda ishonchlilikni ta’minlash bilan bog‘liq tadbirlar (ishonchlilikni istiqbollash, komponentlarning ishonchliligini ta’minlash, ishonchlilikni optimallashtirish, ishonchlilikni baxolash va tasdiqlash va boshqalar) majmuasini (kompleksini) amalga oshirishni taqozo etmoqda.

Rivojlanib borayotgan telekommunikatsiya tarmoqlari va murakkab tizimlariga ilmiy asoslangan texnik ekspluatatsiya va xizmat ko‘rsatishni sifatli tashkil qilishni ta’minlash muhimdir. Ba’zi telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari shu darajaga

yetdiki, operatorning psixofiziologikimkoniyatlarini oshirish murakkab bo‘lgani kabi, yaxshi o‘qitilgan operator ham ishonchli operator bo‘lmay qoldi.

Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari bilan bog‘liq bo‘lgan aloqa muhandislari faqat telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini qanday ishlashini bilishdan tashqari, shuningdek telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari ishga layoqatsiz bo‘lib qolgan holatda nimalar qilish kerakligini bilishi kerak.

Telekommunikatsiya tizimlarida raqamli tizimlar keng tarqalmoqda, ular quyidagilardan iborat:

1. Tarmoq elementlari (uzatish tizimlari SDH (synchronous digital hierarchy – sinxron raqamli iyerarxiya), raqamli avtomatik telefon stansiyalar (ATS), qabul qilish serverlari, marshrutizatorlar, terminal jihozlari va h.k.);

2. Tarmoq funksiyasini qo‘llab-quvvatlash tizimlari (tarmoqni boshqarish, trafik nazorati va h.k.);

3. Biznes jarayonlarni qo‘llab-quvvatlash tizimlari va avtomatlashtirilgan hisob-kitob tizimlari (billing tizimlari).

Raqamli tizimlarni texnik ekspluatatsiyaga topshirishning asosiy maqsadi ular o‘z funksiyalarini sifatli bajarishdan iborat. Zamonaviy raqamli tizimlarni tuzish uchun, KIS, EKIS va MPTga asoslangan element baza ishlatiladi, ular raqamli tizimlarning samaradorligini yanada oshirish imkoniyatini beradi – unumdorligini va ishonchliligini oshiradi, tizimlarning funksiyalarini kengaytiradi. Shu bilan bir vaqtda zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida KIS, EKIS va MPTlardan keng foydalanishga o‘tishda, afzalliklar bilan birgalikda birinchi navbatda nazorat va diagnostika jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lgan, ularga ekspluatatsiya jarayonida xizmat ko‘rsatishda bir qator jiddiy muammolarni yaratdi.

Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida diagnostika holatiga ega bo‘lgan raqamli tizimlarning ekspluatatsiya texnik xarakteristikalarini yaxshilashning samarali usullaridan biri, ularni ekspluatatsiya qilishda texnik diagnostika qilish, nazorat vositalari va usullaridan foydalanishdir. Texnik diagnostika qilish, tizimlarning soz va nosoz holatlarini belgilangan aniqlik bilan ajratib boorish imkoniyatini yaratadigan

bilimlar sohasidan iborat bo‘lib, undan maqsad nosozliklarni lokalizatsiyalash va tizimni soz holatini tiklashdan iboratdir.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, tizimli yondoshish nuqtai-nazaridan nazorat va texnik diagnostika qilish vositalarini texnik xizmat ko‘rsatish, ta‘mirlash tizim qismlarining tarkibiy qismi sifatida, ya‘ni texnik ekspluatatsiya qilish tizimi sifatida qabul qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «2010 yilgacha muddatli O‘zbekiston Respublikasi telekommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirish va rekonstruksiya qilish Milliy dasturi». Vazirlar Maxkamasi, 1995 yil.
2. Isayev R.I., A tam etov R.K., A xm edova G.D. Telekommunikatsiya uzatish tizimlari. O‘quv qo‘llanma, 1-qism. - T., 2007.
3. Yunusov N., Isaev R., Mirazimova G‘.X. Optik aloqa asoslari. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. – T: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2014